

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JAYSON C. SALVATIERA, MAEd

Instructor III

Pangasinan State University-San Carlos Campus

salvatierajayson@psu.edu.ph

“Mga Bata sa Pandaigdigang Pagkatuto”

Mga bata'y nag-aaral, puno ng sigla't saya
Hawak ang pangarap, sa liwanag ng umaga
Sa pagsusumikap, hinaharap ay kay ganda
Sa mga guro, kaalamang hatid ay sagana

Sa bawat silid, sa bawat kwaderno
Sa pandaigdigang kaalaman, sama-sama tayo
Matematika at siyensya, sining at kwento
Bawat aralin, karunungan ay binubuo

Wika't kultura, ating pagkakaisa
Sa iba't ibang bansa, tayo'y nagkikita
Sa pandaigdigang larangan, tayo'y mag-isa
Pangarap ay abot-kamay, hindi hadlang ang dusa

Sa teknolohiya, sila'y natututo
Pagsusuri, paglikha, bawat bata'y matino
Sa kanila'y namutawi, kaalaman sa mundo
Ang mga pangarap nila ay kanilang matatamo

Sa bawat pagsubok, huwag patatalo
Pangarap at dunong ating isaulo
Sa gabay ng guro at angking talino
Ating kinabukasan ay maningning at buo